

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15741698>

DUNYO MIQYOSIDA TURIZMNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Baxtiyorova Muxlisa Baxrom qizi

ChDPU, talabasi

Ruzmetova Diana Komilovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), ChDPU

ANNOTATSIYA

Maqolada bugungi kunda turizm sohasi zamonaviy iqtisodiyotning eng tez sur'atlarda rivojlanishiga xizmat qiluvchi asosiy tarmoqlardan biri sifatida e'tirof etilgani ta'kidlanadi. Unda turizmning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, infratuzilmalarni rivojlantirish, hududiy ijtimoiy-iqtisodiy tenglikni yuzaga keltirishdagi o'rni atroflicha yoritilgan. Shuningdek, maqolada turizmning tarixiy shakllanish bosqichlari, uning zamonaviy ko'rinishlari, innovatsion yondashuvlar bilan boyitilishi hamda raqobatbardoshlik darajasining oshib borishi haqida ham mufassal tahlil keltirilgan. Bu orqali turizm sohasi nafaqat xizmat ko'rsatish sektori sifatida, balki mamlakat taraqqiyotining muhim drayveri sifatida namoyon bo'layotgani ochib beriladi.

Kalit so'zlar: *Turizm, sayohat, kategoriya, ichki turizm, xalqaro turizm, rejali turizm, ijtimoiy turizm, ixtiyoriy turizm, turistik xizmat.*

Turizm sayohatning xususiy holati sifatida o'ziga xos aniq cheklanishlar, tavsifnomasi va ko'plab ta'riflarga ega. Sayohatdan farqliroq turizm kategoriyasi ko'proq iqtisodiyot ta'siridadir va kelib chiqishi jihatdan ikki qirrali hisoblanadi. Turizm –bu aniq ommaviy sayohat turidir va shu bilan birga sayohatlarni amalga

oshiradigan va tashkil etadigan sohadir. Turizmning umumiy ta'rifini keltirib, uni tashkil etuvchi elementlarning keng tavsifini beramiz.

Turizm – bu odamlarning bo'sh vaqtlarida o'z doimiy turar joylaridan boshqa mamlakat yoki o'z mamlakatlari ichida ta'ssurot va dam olish, sogliqni tiklash, mehmondorchilik, bilim olish yoki kasbiy amaliy maqsadlarida sayohat qilishlari, lekin borgan joylarida pul bilan rag'batlantiriladigan ish bilan shug'ullanmaydilar.

Turizmning asosiy o'ziga xos xususiyatlari.

1. Sayohatdan farqliroq turizm bu odamlarning juda qisqa vaqt mobaynida sayohat qilishlaridir. Uzoq muddatli sayohatlar faqatgina yakka individuallar tomonidan amalga oshiriladi. XX asrda ommaviylashgan turizm rivojlangan jamiyatda paydo bo'lgan siyosiy –iqtisodiy holat tufayli rivojlanib bordi. Odamlar (ko'pchilik hollarda yonlanma ishlaydiganlar) har yili qisqa (o'rtacha 2-3 haftalik) ta'til olish huquqiga ega bo'ldilar. Ikkinchi jahon urushidan keyin ko'pchilik odamlar o'ziga to'q yashay boshladilar va qisqa sayohatlar, ta'tillarga pul ajratadigan darajada edilar. Transport vositalarining rivojlanishi havo transporti orqali yer kurrasining istalgan burchagiga borish imkoniyatini yaratdi. Statistika bo'yicha eng ko'p ulushni dam olish kunlaridagi turizm (2-3 kunlik), keyingi o'rinda 6-7 kunlik turlar va nihoyat eng kam ulushni 8-12 kunlik turlar egallaydi. Qolgan uzoq muddatli turlar statistikadan tashqari qoladi, chunki ularning ulushi umumiy hisobda juda ham kam foizni qamrab oladi.

2. Turizmda turar joy tushunchasini aniqlash juda muhim hisoblanadi. Odamlarning doimiy yashash joylaridan boshqa joyga yoki mamlakatga turizm maqsadlarida borishi turizm deb tushuniladi. Turar joy atrofidagi harakatlanish masalan, ishga borib kelish turizm hisoblanmaydi. Aholini ro'yxatga olish huquqiy bazasi mavjud mamlakatlarda bu tegishli davlat organlari tomonidan yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olishdir. Masalan, ichki turizm statistikasidan aholining har kuni ma'lum bir vaqt mobaynida va ma'lum bir uzoqlikka ishga boradigan qatlamini chiqarib tashlash kerak. Kichkina shaharlarda bu 20-30 minutlik bir necha kilometrlik yo'l bo'lsa, katta shaharlarda esa ishga borish 3 soatgacha 50-100 km uzoqlikda bo'lishi mumkin.

3. Bo'sh vaqt tushunchasi turizmning dam olish usuli degan tushunchadan kelib chiqadi. Lekin turizmning ayrim turlari uchun bu to'liq to'g'ri kelmaydi. Masalan, kasbiy amaliy ish yuzasidan ish safarlariga yuboriladigan mutaxassislar.

4. Muhim turizm elementlaridan yana biri turizm maqsadi xisoblanadi. Bu kategoriya turizm uchun belgilangan bojxona, soliq va boshqa engillashtiruvchi holatlarga tegishli faoliyatlarni aniqlab beradi. Turizmning asosiy maqsadlari: hordiq chiqarish, dunyo qarashni kengaytirish va o'rganish. Muhimligi jihatdan ikkinchi o'rinda sog'liqni tiklash va davolanish, kasbiy amaliy safarlar, mehmondorchilik va boshqa maqsadlar turadi.

5. Ko'p mamlakatlar iqtisodiyotining ajralmas bo'lagi bo'lgan turizm tub aholini ish bilan ta'minlaydi, mehmonlarni odamlar bilan gavjum bo'lishiga turtki bo'ladi va o'z-o'zidan tushunarliki mamlakat xazinasiga chet el valyutasini keltiradi. Turizm ma'lum mamlakat turistik resursidan foydalanishga asoslanadi. Turizm xizmat ko'rsatish ko'lami aholining xizmat ko'rsatish darajasiga qarab ikki turga ya'ni ichki turizm va xalqaro turizm.

Ichki turizm –bu aniq mamlakat fuqarolarning doimiy yashash joyidan boshqa joyga lekin shu mamlakat chegarasida dam olish, qiziqarli ma'lumotlarni olish, sport bilan shug'ullanish va turizm maqsadlarida sayohat qilishi hisoblanadi. Ichki turizm alohida bir bo'lak tashkil qilmay, boshqa kundalik hayot sohalari bilan bog'liqdir.

Xalqaro turizm – bu turizm sohasidagi tashkilotlarning maqsadlashgan va tizimlashtirilgan, turistik xizmat va turistik mahsulotlarni chet el turistlariga O'zbekiston hududida taklif etish (qabul turizmi) va chet el turistik xizmat va turistik mahsulotlarini taklif etish (jo'natma turizmi) bilan bog'liq faoliyatidir. Turizm faoliyati ko'pchilik mamlakatlarda iqtisodiy samarali va foyda keltiruvchi tarmoq sifatida davlat nazarida turadi. O'z navbatida Milliy turizm tushunchasi ham kelib chiqadi. Milliy turizm ichki va jo'natma turizm ya'ni ma'lum bir mamlakatda doimiy yashovchi aholi orasidagi turistlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha faoliyatlar yig'indisidan iboratdir. Tashkil etilishi jihatdan turizm rejali va ixtiyoriy turizmga bo'linadi.

Rejali turizm – bu turizmni tashkil qilayotgan turoperatorlarning ishlab chiqarayotgan va sotayotgan har qanday turizm turidir. Rejali turizm davlat tomonidan qonun hujjatlari va normativ aktlar yordamida nazorat qilinadi. Bu turizm turi ommaviy turizm industriyasining asosi hisoblanadi. 1849 yilda Tomas Kuk turistik xizmatlar: transport, sayohat qilish va ovqatlanishni bir paketda sotishni o‘ylab chiqdi va shu bilan rejali turizm boshlanishiga yo‘l ochib berdi. Ko‘p jihatdan rejali turizm turli tijorat tashkilotlari va tadbirkorlar faoliyatining asosini tashkil etuvchi qismi hisoblanadi.

Ixtiyoriy turizm – bu ixtiyoriy tarzda amalga oshiriladigan umumiy turizmning bir turidir. Ixtiyoriy turizm o‘z hohishi bilan ishlaydigan turistik klublar faoliyatiga asoslanadi. Bu uyushmalar o‘z normativ aktlari, uslubiy qo‘llanmalarini nashr etadi, doimiy ravishda musobaqa va turistik yurishlar uyushtiradilar. Ixtiyoriy turizm turistlarga turistik bilim va tajribasini o‘rgatish kabi asoslarga ega.

Ijtimoiy turizm – bu turizmning shunday turiki, u maktab o‘quvchilari, yoshlar, nafaqaxo‘rlar, nogiron va urush qatnashchilari uchun ijtimoiy ta‘minotga ajratilgan mablag‘ hisobiga amalga oshiriladi. Kam ta‘minlangan aholini dam olish huquqini hisobga olgan holda bu turlarni hokimiyat, davlat va nodavlat jamg‘armalari yoki boshqa xayriya tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi. Bunday huquq 1980 yil Manilada qabul qilingan xalqaro turizm bo‘yicha deklaratsiyada ko‘rsatilgan. Sayohat va turizm biznesning birbiriga aloqador sohalarmajmui bo‘lib, ular sayohatchilarga u yoki bu tarzda xizmat qiladi.

Boshqa omillar ham albatta, turistik biznes muvaffaqiyatiga ta‘sir ko‘rsatadi: reklama, hukumat siyosati, umumiy iqtisodiy sharoit, valyuta kursi, davlatlarning o‘zaro munosabatlari, raqobatchi yo‘nalishlarning soni, dam olish joyining xavfsizligi va obro‘ –e‘tibori. Turizm tarixi iqtisodiyot, texnologiya va jamiyat tarixi bilan uzviy bog‘liq.

Sayohat texnologiyasining rivoji sayohatning tezligi, qulayligi va bahosini o‘zgartiribgina qolmay, balki butun jamiyat va iqtisodiyotga ham ta‘sir o‘tkazadi. Sayohat texnologiyasi, shuningdek, yashash joylarining soni va joylashuvini aniqlaydi.

Eng avvalgi tavernalar port shaharlarida yoki Atlantika okeani bilan birlashuvchi daryolarga yaqin joylarda joylashgan bo'lib, ular kemalarda sayohat qiluvchilarga xizmat ko'rsatganlar. Keyinchalik tavernalar asosiy yo'llar bo'ylab qurila boshlandi. Temir yo'llarning paydo bo'lishi esa, tayyoragoh va ular yaqinida yirik otel majmuini yuzaga keltirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'z Dst 3612:2022 "Turistik-ekskursiya xizmati. sayyohlarni o'tovda qabul qilish va joylashtirish. umumiy talablar" o'zbekiston respublikasining davlat standartini tasdiqlash to'g'risida 14.04.2022 yildagi 05-1407-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Koronavirus pandemiyasining salbiy ta'sirini kamaytirish uchun turizm sohasini qo'llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida" 2020-yil 28-maydagi PF-6002-son [Farmoni](#)
3. I.Tuxliyev, R.Amriddinova, G.Tursunova. Ekskursiya xizmatini tashkil qilish. 2018 y
4. <https://training.gov>
5. www.travelclass.org
6. <https://www.norma.uz>